

THEORETICAL APPROACH ON SOCIAL INNOVATION INDICATORS FOR LOCAL ENDOGENOUS DEVELOPMENT

APROXIMACIÓN TEÓRICA SOBRE INDICADORES DE INNOVACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO LOCAL

Rondón, Enmanuel

RESUMEN

El objetivo consistió en describir mediante una aproximación teórica los indicadores de innovación social para el desarrollo endógeno local. La metodología abarcó una investigación descriptiva apoyada en el método cualitativo con diseño documental. Como instrumento se aplicó una matriz de análisis de contenido en una muestra teórica de veintitrés (23) documentos PDF. Los resultados reflejan vacíos conceptuales sobre indicadores específicos como expresión de impacto en la sociedad, requiriéndose una metodología de acciones de innovación social, concluyéndose que hasta el momento las perspectivas teóricas indican la relevancia de los actores, estado y sociedad en el proceso de búsqueda del bienestar social.

Palabras clave: Indicadores, Innovación social, Desarrollo endógeno.

ABSTRACT

The objective of the study was to describe, through a theoretical approach, the indicators of social innovation for local endogenous development. The methodology included descriptive research supported by the qualitative method with documentary design. As an instrument, a content analysis matrix was applied to a theoretical sample of twenty-three (23) PDF documents. The results reflect conceptual gaps on specific indicators as an expression of impact on society, requiring a methodology of social innovation actions, concluding that so far the theoretical perspectives indicate the relevance of actors, state and society in the process of seeking social welfare.

Key words: Indicators, Social innovation, Endogenous development.

Fecha de recepción: 10-01-2024

Fecha de aprobación: 01-04-2024

Fecha de publicación online: 02-04-2024

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14037340>

¹ Ingeniero en Mantenimiento Mecánico UNERMB. Magister Scientiarum en Gerencia de Proyectos Industriales URBE. Magister Scientiarum en Gerencia Financiera UNERMB Supervisor de Ingeniería de Equipos Rotativos Petroquímica de Venezuela. Docente de Pregrado Universidad Tecnológica del Centro UNITEC. ORCID 0000-0001-7469-3282. Email: Enmanuelrondons@gmail.com Correo institucional: erondon@urbe.edu.ve

² Participante del Doctorado en Ciencias, Tecnología e Innovación en la Universidad Privada Doctor Rafael Bellosillo Chacín, URBE. Venezuela

INTRODUCCIÓN

En Latinoamérica el rol de las comunidades se torna tan exigible en la producción de bienes y servicios que diariamente se registra información empírica sobre una diversidad de acciones que apuntan hacia la presencia de una nueva forma de negocio caracterizado por la innovación popular, pues las personas con mayores necesidades económicas buscan diariamente mejorar su calidad de vida (Gómez y De Vries, 2024).

Frente a la necesidad de que las empresas logren influir mucho más allá de los beneficios económicos buscados para incidir positivamente en la solución de los problemas de la sociedad y del ambiente, romper con la excesiva exclusión laboral, así como, apoyar la innovación social con transformaciones importantes, el surgimiento de la Agenda 2030 y los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se ha convertido en un marco de acciones que otorgan libertad y generan en los ciudadanos interés por trabajar en la creación de soluciones tecnológicas de carácter social (Hernández, Alonso y Vásquez, 2024), aunque sigue siendo un desafío la presencia de modelos predominantes para lograr que los ciudadanos exploren alternativas como el desarrollo humano y sostenible (Guerrero, 2024).

Hoy día, el rol de las comunidades y sus actores dedicados tanto a la innovación social como al desarrollo local han proporcionado datos para indicar que se está frente a una avalancha de interesados en el negocio que tiene el propósito de la sabiduría popular (Hernández, Alonso y Vásquez, 2024). Sin embargo, demanda un modelo de planificación estratégica endógeno que otorgue con mayor interés por combatir los factores socio demográficos que generan exclusión social (Gil, Boada y Alzate, 2018).

Esto se debe a que el desarrollo endógeno responde siempre y cuando las comunidades potencian sus capacidades territoriales (Quispe, 2016) con alto protagonismo de las comunidades locales donde tienen lugar las capacidades competitivas del territorio (González y Micheletti, 2021).

En tal sentido, se requiere diseñar espacios estratégicos para movilizar la economía popular con el interés de proyectar productos, servicios y proyectos del sector social y evaluar su impacto para contar con territorios más inteligentes con el firme objetivo de contribuir a mejorar lo económico y ambiental, con énfasis en el desarrollo de las competencias de negocio, conocimiento de las tecnologías emergentes, manejo de sistemas de transporte y la gestión inteligente de recursos e infraestructura (Organizzazione Internazionale Italo Latinoamérica, IILA 2024).

Además, en la generación de nuevas formas de pensamiento y la exploración de sus saberes, así como garantizar capacitación, fortalecimiento e intercambio de conocimientos (Gómez y De Vries, 2024), pues bien, aun cuando el desarrollo endógeno tiene un lado económico importante, supremo sería el desarrollo holístico del colectivo y del individuo en su ámbito moral, sociocultural, político y tecnológico (Maldonado, 2024).

En este contexto, los organismos públicos encargados de impulsar el desarrollo de la economía solidaria con experiencias locales han sido incapaces de responder con efectividad (Franco, 2022) tanto para fomentar la formación del capital social como para fortalecer las capacidades locales (Romero y Cazarin, 2024).

Dado que el potencial endógeno como conjunto de diferentes recursos de naturaleza para su aprovechamiento no ha logrado su fin de constituir un desarrollo sostenible y competitivo (Valdiviezo, Correa, Granda y Cordova, 2024), requiere más autonomía en materia de gestión con base en los aspectos económicos y sociales locales (Riquenes, Téllez y Urquiza, 2022).

Para (Franco, 2022; Romero y Cazarin, 2024; Valdiviezo, Correa, Granda y Cordova, 2024), la innovación social es una noción que tiene tinte de adolescencia en América Latina; los problemas sociales, no han encontrado respuestas en la coyuntura del siglo XXI, en lo que respecta a la vinculación comunidad-industria, siguen por encima de cualquier otro propósito los intereses industriales y, con menor importancia, los asuntos de bienestar social.

Similarmente, en Venezuela la noción de innovación en la práctica social continúa siendo un desafío para el Sistema de Ciencia y Tecnología Nacional (Zavarce, 2021), dado que, el aprendizaje de su capital humano, familiar y comunitario para afianzar el desarrollo local en las comunidades da pocas muestras de sostenibilidad y dinamismo (De La Hoz, De La Hoz Escobar y Díaz, 2018).

Al igual que la falta liderazgo para auspiciar el crecimiento y la mejora local (Vera y Romero (2022), con apoyo académico de las universidades (Carpio, San Martín y Ramos, 2023), y la necesidad de herramientas para expandirse económica y socialmente, en tanto el desarrollo es implementado por el poder del mercado representado en empresas (Maldonado, 2024), además, los índices de pobreza y desigualdad afectan la creación de comunas como entidades político territoriales en contraposición con los municipios dependientes del estado (Gil, Boada y Alzate, 2018)

Por todo lo antes planteado surge como interrogante: ¿Cómo es la aproximación teórica que fundamenta los indicadores de innovación social para el desarrollo

endógeno local? con el objetivo dirigido a describir mediante una aproximación teórica los indicadores de innovación social para el desarrollo endógeno local.

FUNDAMENTACION TEÓRICA

INNOVACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO LOCAL

La innovación social es una noción de desarrollo local que requiere personas capaces de combinar necesidades y oportunidades en el conglomerado de sus acciones y decisiones, dotación de capital territorial, la incorporación de actores públicos locales, así como de facilitadores, una lógica intermedia y el fortalecimiento de liderazgos que garanticen la presencia de colectivos innovadores fuertes (Vercher, 2022).

Por lo que constituye una política pública que refleja importancia sobre la comunidad y sociedad con dimensiones agroalimentarias y prototipos para hacerse sostenible (Zavarce, 2021).

De acuerdo con Herrero (2019) la innovación social para el desarrollo endógeno es o son formas o novedades que dispone la sociedad para hacer frente a los retos que se les presentan en la adversidad, es una alternativa de búsqueda para el bienestar social que les permite ser más eficaces, eficientes y sostenibles, así como inteligente e ingeniosa.

Según González y Tomic (2023), la innovación social en el área del emprendimiento tecnológico es clave para la planeación de políticas de ciencia, tecnología e innovación para contribuir a superar necesidades; frente a un escenario de pobreza, marginación y desigualdad social y económica, ambiental y cultural. Desde la perspectiva de Poot, Mercado y Velasco (2023) la innovación social representa la estrategia que puede contribuir a la solución de problemáticas sociales.

Ahora bien, tomando en cuenta los aportes teóricos mencionados, puede comprenderse que la innovación social más que una política pública o una institución es una opción organizativa de naturaleza social dirigida a la sociedad que requiere compromiso colectivo de los actores involucrados en el proceso de creación de nuevos conocimientos asociados a la búsqueda de alternativas pertinentes o viables: humana, financiera, organizativa y políticamente, capaces de proporcionar oportunidades para el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

En tal sentido, se considera que la innovación social para el desarrollo endógeno local como forma de organización productiva (bien sean de tradición familiar, local, social o cultural y/o con apoyo gubernamental), requieren un conjunto acciones articuladas con el propósito fundamental de la colaboración, intercambio y conocimiento necesario para formular y ejecutar innovaciones que tengan impacto social, ambiental y económico. Lo que significa que deberán generar un valor agregado (sostenible y sustentable) a la sociedad; es decir, una transformación económica, social y cultural en la región.

ACTORES DE LA INNOVACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO LOCAL

De acuerdo con Vega (2016), no hay actores privilegiados para la innovación social, ya que la misma puede desarrollarse en cualquier ámbito; es decir, la innovación social puede tener lugar en el sector público o privado y, obviamente, en organizaciones del tercer sector. De hecho, las innovaciones sociales generalmente se originan a partir de las colaboraciones entre actores pertenecientes a diferentes sectores.

En ese orden de ideas, independientemente del actor que lidere los procesos de innovación social, el gobierno representa un factor clave como promotor y regulador. Aunque algunas iniciativas de innovación social se desarrollan de forma espontánea y con la participación de la comunidad o del emprendedor social, la innovación social puede ser también un proceso organizado, fundamentado en políticas que refuercen el papel central al sector público, a nivel nacional, regional y local (Vega, 2016).

También, Veliz (2024) resalta, los núcleos de desarrollo endógeno son iniciativas productivas gestadas desde los intereses de las comunidades organizadas, empresas y/o sector económico con fines de aprovechar las capacidades, potencialidades y habilidades propias para desarrollar proyectos ambientales, sociales, de naturaleza económica, artesanales, territoriales y tecnológicos para potenciar la calidad de la economía local, pero con dimensión humana.

De acuerdo con Maldonado (2024), los actores del desarrollo endógeno necesitan un modelo de desarrollo cuyo objetivo será mejorar la capacidad de una gran región o comunidad local, por lo que utilizarlo significaría fortalecer y revitalizar la sociedad. Según Córdoba, Villamarín y Bonilla (2014), los actores más relevantes de la innovación social son las empresas, la sociedad organizada, el gobierno y los medios sociales (academia), a continuación, se describen.

Empresas: representan y abarcan el sector industrial en ellas se congregan las Pymes y Corporaciones que conforman y fortalecen mediante el establecimiento de

convenios interorganizacionales los aportes financieros necesarios para el quehacer científico y tecnológico en el marco de las políticas públicas a través de mecanismos de intercambio de tecnologías.

Sociedad organizada: está conformada por los ciudadanos en la innovación para aportar ideas en relación con la búsqueda de soluciones a problemáticas sociales.

Gobierno: su participación se basa en la creación de marcos regulatorios que respalden las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, en el intercambio de opiniones, visiones e informaciones entre diferentes grupos sociales.

Academia: está conformada por las universidades, centros de investigación científica y de formación, entre otras que generan conocimientos y aportan a la formación de investigadores, profesionales y técnicos con aptitudes para encarar problemas nuevos e incentivar la gestión del conocimiento en torno a la innovación social.

Ahora bien, se comprende que las empresas, sociedad organizada, gobierno y academia, esta última constituida por las universidades conforman la tetra vinculación de los acuerdos y los mecanismos más idóneos para reunir beneficios, servicios, conocimientos, recursos y tecnologías a favor del desarrollo endógeno local tan ansiado por las comunidades.

INDICADORES DE INNOVACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO LOCAL

Los indicadores evalúan las medidas de impacto de la política local para la gestión de la innovación social, estos pueden ser expresados a través de: a) la capacidad de innovación tecnológica, o bien la capacidad y proceso de generación, transferencia y aplicación de conocimientos científico y/o empírico para incrementar la productividad o la efectividad de una comunidad en forma sostenible y sustentable, satisfacción de necesidades e incremento del bienestar social.

b) La sostenibilidad basada en la profesionalización de la tarea de innovación

c) Uso de redes de comunicación productiva para aunar esfuerzos y sinergias, aumentar y dar dinamismo al potencial creativo en la solución de problemas puntuales (Gómez y De Vries, 2024).

En ese sentido, para Matías, Bautista y Acevedo (2024) un indicador refleja la probabilidad del desarrollo alcanzado, en la innovación social los indicadores idóneos son la autonomía, independencia, sostenibilidad y bienestar, están

relacionados con la disminución de la pobreza abarcan los modelos de negocios que apuestan a la mejora de la salud, educación y medioambiente; la cohesión social e integración entre iguales a la acción social, así como, a la educación respecto a la potenciación de competencias de negocio para articularse y dar sostenibilidad a la iniciativa.

Según Buckland y Murillo (2014), existen cinco variables clave, criterios o indicadores que pueden ser utilizadas para analizar las innovaciones sociales. Estas variables son el impacto social, la sostenibilidad económica, el tipo de innovación, la colaboración intersectorial y la escalabilidad y replicabilidad de la iniciativa.

La primera variable (impacto social), analiza hasta qué punto la iniciativa logra la transformación social deseada y resuelve el problema abordado. La sostenibilidad económica analiza el modelo de financiación y las estrategias adoptadas para garantizar la supervivencia de la iniciativa en el futuro.

El tipo de innovación puede ser analizada considerando su grado de novedad; la colaboración intersectorial mediante quiénes son los diferentes actores implicados en la iniciativa y cómo se relacionan entre ellos; mientras que la escalabilidad hace referencia a la capacidad de la iniciativa para ampliar su alcance o replicarse y en qué condiciones puede hacerlo.

Puede estimarse que hasta este recorrido (Gómez y De Vries, 2024), (Matías, Bautista y Acevedo, 2024) tienen una clara coincidencia conceptual en destacar que los indicadores de innovación social buscan información específica sobre los beneficios alcanzados los cuales se mide a través de la autonomía, independencia, sostenibilidad y bienestar, mientras que (Buckland y Murillo, 2014), obvian el indicador bienestar social para referirse a la escalabilidad del proceso como tal.

En tal sentido, puede apreciarse que hasta el momento la estandarización de indicadores para medir la innovación social para el desarrollo endógeno local fue imperceptible. Aun cuando existen un conjunto de definiciones que hacen referencia al impacto del desarrollo endógeno local, los mismos no determinan con exactitud criterios de medición, como tampoco la valoración cualitativa de sus repercusiones.

MATERIALES Y MÉTODO

En este estudio privilegio la investigación descriptiva la cual se efectúa cuando se desea describir, en todos sus componentes principales, una realidad. Asimismo, se encarga de puntualizar las características de la población que está estudiando (Guevara, Verdesoto y Castro, 2020).

Esta investigación se apoyó en el método cualitativo, que consistió en que el investigador llevó un método inductivo flexible visionando de forma integral el escenario de investigación (Cadena, Rendón, Aguilar, Salinas, De la Cruz y Sangerman, 2017).

De acuerdo con Manterola, Quiroz, Salazar y García (2019) la elección del diseño de un estudio “es una de las etapas más complejas en el proceso de investigación; pues en este, se han de tomar en consideración una serie de hechos como la información previa que existe respecto del tema” (p.37).

Entonces, desde la perspectiva de las fuentes de investigación el diseño fue considerado documental asumiendo los criterios de Díaz (2021) y Delgado Herreño (2018) estos diseños constituyen los estudios previos sobre la información de interés sobre lo indagado, en una variedad de registros digitales y físicos como libros, artículos, ensayos, estadísticos de resultados, entre otros que pasan a conformar las fuentes primarias con las cuales tiene contacto el investigador.

Como instrumento de investigación se utilizó una matriz de análisis de contenido para cuarenta y tres (43) documentos PDF de los cuales se utilizó una muestra teórica de 23 documentos (artículos y libros) tomando en cuenta que este tipo de muestreo contribuye a maximizar las oportunidades de comparar acontecimientos para verificar su variación en términos de sus características más evidentes (Ortiz, 2020).

La información clave proveniente de la categoría innovación social para el desarrollo endógeno local se sometió a la revisión sistemática y rigurosa de los archivos PDF consultados mediante un procedimiento centrado en registrar, organizar y clasificar la información usando Programa Microsoft Excel 2013.

Para Bernet, Zafra y Quintero (2015), es una manera que utiliza el investigador para evaluar e interpretar toda la investigación disponible de su tema de estudio. Posteriormente se procedió a elaborar una matriz de análisis teórico sobre la categoría central (*Innovación social para el desarrollo endógeno local*), considerando para ello la perspectiva teórica de cada uno de los autores referenciados y de forma seguida la interpretación teórica respectiva que pasó a ser parte de los resultados.

RESULTADOS

En el cuadro 1 se muestra la interpretación de la categoría: Innovación social para el desarrollo endógeno local.

Cuadro 1. Matriz de Análisis Teórico. Categoría: Innovación social para el desarrollo endógeno local.

Autor(es)	Perspectiva teórica	Interpretación teórica
Vercher (2022)	Noción de desarrollo local para personas capaces de combinar necesidades, oportunidades, acciones, decisiones, dotación de capital territorial, incorporación de actores públicos locales y neutrales, facilitadores, lógica intermedia y liderazgos de colectivos innovadores fuertes.	La innovación social para el desarrollo endógeno local ha adquirido diversas posturas teóricas entre las que resaltan ser una noción de desarrollo local, alternativa de búsqueda, la clave para la planeación de políticas de ciencia, tecnología e innovación, una estrategia, un proceso organizado, un proceso de actores, indicador o variable. Lo que quiere decir que en la literatura científica consultada existe una variedad de definiciones que ponen en evidencia los intereses de cada entidad social que se involucra en el marco de sus acciones, donde prevalecen sin lugar a duda los intereses de los actores gobierno-sociedad (sector público).
Herrero (2019)	Alternativa de búsqueda para el bienestar social, la eficacia, eficiencia, sostenibilidad e inteligencia ingeniosa.	Existe un desacuerdo sobre la definición, establecimiento y sanción general de los indicadores que vinculen de manera integral la innovación social con el desarrollo endógeno local desde una relación congruente de las acciones dadas entre sí. Vislumbrando un vacío teórico que no aclara el establecimiento de relaciones entre estos dos campos del conocimiento social desvirtuándose con ello algunos componentes, acciones, conocimientos altamente significativos (medios, recursos, tecnologías, espacios, tiempos, entre otros) por considerarlos particularmente asociados al bienestar social que ambas instituciones persiguen.
González y Tomic (2023)	Clave para la planeación de políticas de ciencia, tecnología e innovación para contribuir a superar necesidades; frente a un escenario de pobreza, marginación y desigualdad social y económica, ambiental y cultural	Por consiguiente, desde este distanciamiento teórico-práctico la forma de medición de los impactos de logros en el campo de las nuevas innovaciones sociales para el desarrollo endógeno local supone el análisis riguroso para reajustar con base en las estructuras sociales en las que se produce este fenómeno social. Desde el ángulo de la realidad en el que se produce, sin desvirtuar la esencia de cada indicador de medición.
Poot, Mercado y Velasco (2023)	Estrategia que puede contribuir a la solución de problemáticas sociales.	En cuanto al actor gobierno, se evidencia el protagonismo de los Estados en la ejecución, control y seguimiento de la política pública. Mientras que en lo que respecta al actor sociedad, se palpa un extendido teórico sobre las oportunidades de bienestar social. La innovación social para el desarrollo endógeno local ha adquirido diversas posturas teóricas, entre las que resaltan ser una noción de desarrollo local, alternativa de búsqueda. La clave para la planeación de políticas de ciencia, tecnología e innovación, una estrategia, un proceso organizado, un proceso de actores, indicador o variable, lo que quiere decir que en la literatura científica consultada existe una variedad de definiciones que ponen en evidencia los intereses de cada eficiente y oportuna con propósitos sociales y pertinentes.
Vega (2016)	Proceso organizado, fundamentado en políticas que refuercen el papel central al sector público, a nivel nacional, regional y local.	
Córdoba, Villamarín y Bonilla (2014)	Proceso de actores relevantes como las empresas, la sociedad organizada, el gobierno y los medios sociales (academia).	
Matías, Bautista y Acevedo (2024)	Indicador que refleja la probabilidad del desarrollo alcanzado la autonomía, independencia, sostenibilidad y bienestar.	
Buckland y Murillo (2014)	Variables clave para analizar el impacto social, la sostenibilidad económica, el tipo de innovación, la colaboración intersectorial y la escalabilidad y replicabilidad de la iniciativa.	

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores (2024)

DISCUSIÓN

Los resultados descritos en el cuadro 1, dan respuesta a la interrogante planteada sobre la aproximación teórica que fundamenta los indicadores de innovación social para el desarrollo endógeno local.

Los aspectos más relevantes de la literatura científica proporcionaron el insumo teórico para describir que los indicadores de innovación social para el desarrollo endógeno local considerados como las estimaciones para comprender la eficiencia, eficacia y mejora que alcanzan los actores sociales durante la puesta en práctica de soluciones originales en una diversidad de situaciones relacionadas con las áreas salud, educación, economía, ambiente, la producción de bienes, servicios, entre otros; como un esfuerzo sostenido e incluyente en la transformación, bienestar y calidad de vida de las personas, en razón de la libertad del pensamiento innovador.

El perímetro de los indicadores de innovación social para el desarrollo endógeno local será cuali-cuantitativo sobre criterios que relacionen tanto con la identificación como con la participación de los actores de la innovación social sobre las causas de los problemas y sus impactos.

Asimismo, la forma en que toman decisiones, se organiza, deciden y gestionan recursos los disponibles para aportar soluciones a determinadas situaciones de vulnerabilidad personal o colectivas; así como también, articulan sus experiencias y sabiduría popular (teoría y práctica) el saber y las acciones con incidencia directa en el desarrollo socio productivo de la comunidad, la protección y defensa de sus derechos de consumo.

CONCLUSIONES

Se concluye la presencia de una aproximación teórica sobre innovación social para el desarrollo endógeno local cuya apreciación axiológica reflejó vacíos conceptuales respecto a la ausencia de un marco general de acciones desde cuya mirada integral se puedan asumir el establecimiento de indicadores específicos como expresión de su impacto en la sociedad.

El debate teórico mostró pocas evidencias de los componentes, elementos, conocimientos, entre otros aspectos que se requieren para contar con una metodología de acciones de innovación social para el desarrollo endógeno local a partir de un modelo de asociación entre los aspectos relevantes de las categorías. Hasta el momento, las perspectivas teóricas indican la relevancia de los actores Estado y sociedad en el proceso de búsqueda del bienestar social.

FINANCIAMIENTO

Este trabajo no fue financiado.

CONFLICTO DE INTERESES

El autor declara no tener conflictos de intereses financieros ni personales que puedan influir inapropiadamente en el desarrollo de este artículo.

REFERENCIAS

- Bernet, M., Zafra, S., y Quintero, S. (2015). La revisión sistemática de la literatura científica y la necesidad de visualizar los resultados de las investigaciones. *Revista Logos, Ciencias y Tecnologías* 7(1),101-1. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/5177/517751487013.pdf>
- Buckland, H., y Murillo, D. (2014). La Innovación Social en América Latina. Marco Conceptual y Agentes. ESADE-FOMIN. Disponible en: <https://dds.cepal.org/redesoc/publicacion?id=3916>
- Cadena, P., Rendón, R., Aguilar, J., Salinas, E., de la Cruz, F., y Sangerman, D. (2017). Métodos cuantitativos, métodos cualitativos o su combinación en la investigación: un acercamiento en las Ciencias Sociales. *Revista Mexicana de Ciencias agrícolas*, 8(7)1603-1617. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/2631/263153520009.pdf>
- Carpio, C, C., San Martín, G, M., y Ramos, C, J. (2023). Responsabilidad social universitaria y capital humano: una ecuación perfecta para el desarrollo endógeno en las regiones. UNAM-AMECIDER, México. ISBN: UNAM 978-607-30-8306-5. Disponible en: https://ru.iiec.unam.mx/view/creators/Carpio_Cortes=3ACarlos=3A=3A.html
- Córdoba, C., Villamarín, F y Bonilla, H. (2014). Innovación social: Aproximación a un marco teórico desde las disciplinas creativas del diseño y las ciencias sociales. *Tendencias*, 15(2), 30–44. <https://doi.org/10.22267/rtend.141502.41>
- Delgado, L y Herreño, M. (2018). Revisión documental: el estado actual de las investigaciones desarrolladas sobre discriminación hacia personas con discapacidad auditiva en personas latinoamericanas de habla hispana entre los años 2009 al primer trimestre de 2018. *Trabajo de grado*. Corporación Universitaria Minuto de Dios-Regional Soacha. Disponible en: <https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/6807>
- De la Hoz, A., De la Hoz, B., Escobar, A., y Díaz, R. (2018). Desarrollo endógeno comunitario producto de actividades de inversión en ciencia, tecnología e innovación. *Económicas CUC*, vol.39, n°.1. DOI: <http://dx.doi.org/10.17981/econconcuc.39.1.2018.4>. Disponible en: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6634792.pdf&ved=2ahUKEwiD34730JWJAxW_SjABHdodL2gQFnoECBIQAQ&usq=AOvVawOjM8vOn-yDhAXPIOMHsHZD
- Díaz, J. (2021). Presencia evangelizadora de la iglesia católica en Maracaibo en tiempos de Covid-19. *Revista Orbis*, 49(17), 35-49. Disponible en: <http://www.revistaorbis.com/pdf/54/art3.pdf>

Franco, Delgado, G, M. (2022). Alcance de la economía social y solidaria en el espacio Euro latinoamericano: análisis de la experiencia cooperativa en Modregon (España), Francia y Ecuador. *Tesis Doctoral*. Programa de Doctorado en Desarrollo Territorial Sostenible. Universidad de Extremadura. Disponible en: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://dehesa.unex.es/bistream/10662/13116/1/TDUEX_2022_Franco_Delgado.pdf&ved=2ahUKEwjz6bp0pWJAXUMSTABHUGQFwQFnoECBIQAQ&usq=AOvVaw1FT3Ua9AN5H_OikAXQ3ldP

Gil, R., Boada, A., y Alzate, I. (2018). Desarrollo endógeno y sustentable mediante un modelo de planificación estratégica. Caso de estudio: Comuna Guaicamacuto, Venezuela. *Revista Espacios*, vol. 39 (N°32). Disponible en: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978849&url=https://www.revistaespacios.com/a18v39n32/a18v39n32p09.pdf&ved=2ahUKEwn6ObH1JWJAXWITABHeiTf5sQFnoECBIQAQ&usq=AOvVaw3SoJ19HvOQNz2sVhGrKZF1>

Gómez, L., y De Vries, W. (2024). Los beneficios de la innovación social. El caso de Atzitzihuacan Puebla, México. ISSB: 978-607-8963-12-6. Primera Edición. Consejo de Ciencias y Tecnología de Puebla (CONCYTEP). Secretaria de Educación. Disponible en: <https://concytep.gob.mx/publicaciones/articulo-c-i-2024-02-23-los-beneficios-de-la-innovacion-social-el-caso-de-atzitzihuacan-puebla-mexico>

González, C, J, y Tomic, E, G. (2023). Actualización curricular en innovación social en un magíster profesional de una universidad pública chilena. *Brazilian Journal of Development*, 9(7), 21836-21855. <https://doi.org/10.34117/bjdv9n7-045>. Disponible en: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/61395>

González, M y Micheletti, S. (2021). El desarrollo endógeno en tiempos de globalización: aproximaciones teóricas y desafíos prácticos. Ensayo y Revisión Teórica. *Temuco*, vol.31, n°.2. Disponible en: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978849&url=https://www.scielo.cil/scielo.php%3Fpid%3DS2452-610X2021005000206%26script%3Dsci_abstract&ved=2ahUKEwirp-LE1pWJAXX7TDABHWf9KgoQFnoECBUQAQ&usq=AovVaw0-ugBh-fH79G373plPnyuJ

Guerrero, F. (2024). Desarrollo: nación y causa de transformación social. Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITE). *Revista Electrónica Conocimiento Libre y Licenciamiento CLIC, Mérida*, Venezuela. Nro. 29, Año 15. Disponible en: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978849&url=https://convite.cenditel.gob.ve/publicaciones/revistaclic/article/download/1271/287/2481&ved=2ahUKEwiaq4mx2JWJAXWMQzABHbmMljAQFnoECBIQAQ&usq=AOvVaw2xyrRfxcV5biHGyQXPtLV6>

Guevara, G; Verdesoto, A y Castro, N. (2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción). *RECIMUNDO*. VOL. 4 N° 3. Disponible en: <http://recimundo.com/index.php/es/article/view/860>

Hernández, H., Alonso, A. y Vásquez, M. (2024). Innovación social: transformando el mundo a través de Empresas con propósito. *Revista Científica y Académica Vitalia*. Vol. 4, N°2. Disponible en: <https://doi.org/10.61368/rs.ch.v5i2.159>

Herrero de E, B. (2019). Innovación social, innovación inteligente: nuevas respuestas frente a los desafíos de la humanidad. *Público europeo & Innovación social Reopinión*. Volumen 4, Cuestión 1. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/335427488_Innovacion_Social_Innovacion_Smart_Nuevas_respuestas_frente_a_los_desafios_de_la_humanidad

Maldonado, M, J. (2024). Importancia del desarrollo endógeno para la conservación de ecosistema. *Agroecología Global*, vol.6, n° 16. Santa Ana de Coro. Disponible en: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978849&url=https://ve.scielo.org/scielo.php%3Fscript%3Dsci_arttext%26pid%3DS2665-02902024000100002&ved=2ahUKEW317fs2pWJAxWljbAFHa7shqIQFnoECBEQAQ&usq=A0vVaw2O1hiQIrgLLdkmAKo9mM0x

Manterola, C; Quiroz, G; Salazar, P y García, N. (2019). Metodología de los tipos y diseños de estudio más frecuentemente utilizados en investigación clínica. *Revista Médica Clínica Las Condes*. Volume 30, Issue 1. <https://doi.org/10.1016/j.rmcl.2018.11.005>. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864019300057>

Matías, P., Bautista, P., y Acevedo. (2015). Indicadores de la innovación social responsable. Modelo Exploratorio. *Revista de Investigación en Modelos Financieros*, Año 4, Vol. 1 (2015)39-68. Disponible en: <https://us.docworkspace.com/d/sIPPy6Jb3AeL0jbcG>

Organizzazione Internazionale Italo-Latinoamerica, iila. (2024). Términos de referencia procesos de Innovación para el desarrollo de territorios inteligentes. Habilitas2, Smart City Instruments. Disponible en: <https://iila.org/es/habilitas-2024/>

Ortiz, L. (2020). La teoría fundamentada como método de investigación para el desarrollo de la educación contable. *Revista Visión Contable*, 22,60-77. Disponible en: <https://doi.org/10.24142/rvc.n22a3>

Poot, K., Mercado, P., y Velasco, J. (2023). Innovación social y gobernanza en el contexto de una organización rural del tercer sector en Zumpahuacan, Estado de México. *Revista Administración y Organizaciones*. ISSN: 268355344, Vol.26, Núm. 50. Disponible en: <https://rayo.xoc.uam.mx/index.php/Rayo/article/view/516>

Quispe, F.G. (2016). Visiones del desarrollo endógeno desde las comunidades locales. *Perspectivas*, n°37, ISSN: 1994-3733, Disponible en: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978849&url=https://www.scielo.org.bo/scielo.php%3Fpid%3DS1994-37332016000100006%26script%3Dsci_abstract&ved=2ahUKEwjx5fCO3ZWJAX-RjABHRIFOFMQFnoECBEQAQ&usq=AOvVaw0nP5h7nr_6sUcVsQQSsiT5

Romero, M y Cazarin, A. (2024). Prácticas socioterritoriales y desarrollo endógeno local: un análisis de las extensiones de educación media superior para la movilidad social y desarrollo en el Estado de Tlaxcala. *Extremados*, Vol.11, Núm.15. ISSN: 2422-6459. Disponible en: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978849&url=https://www.directivoadia.villaclara.cu/index.php/dad/article/view/227&ved=2ahUKEwj33aL14JWJAXUrSjABHW_W2Kk0QFnoECBMQAQ&usq=AOvVaw2k8fUvw0yO8KBp-qOXCgg4

Riquenes, Y., Téllez, L., y Urquiza, Y. (2022). Los proyectos de desarrollo local en la asignatura actualidad económica de la carrera contabilidad y finanzas. *Revista Didáctica y Educación*. ISSN: 2224-2643. Disponible en: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978849&url=https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9304808.pdf&ved=2ahUKEwinsouc55WJAxU2QTABHRXXCy0QFnoECBMAQAQ&usq=AOvVaw0Jy8JhWOGWeu68LamA2-2m>

Valdiviezo, M., Correa, J., Granda, P., y Córdova, I. (2024). Dimensiones e indicadores para el desarrollo local endógeno en la Provincia de El Oro, Ecuador. *Revista InveCom*, ISSN 2739-0063,4 (1). 1-19. Disponible en: <https://revistainvecom.org/index.php/invecom/article/view/3024>

Vega, J. (2017). *Innovación Social. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)* ISBN 978-99967-829-9-2 Asunción, Paraguay. Disponible en: <https://us.docworkspace.com/d/sIEvy6Jb3AbP4jbcG>

Veliz, A, C. (2024). Las ciencias gerenciales y el desarrollo endógeno. Gestio et Productio. *Revista Electrónica de Ciencias Gerenciales*, año 6, vol.6, n°10. ISSN: 2739-0039. Disponible en: <https://iieakoinonia.org/ojs3/index.php/gestioep/article/view/107/176>

Vera, A y Romero, S. (2022). El desarrollo local desde la mirada del liderazgo comunitario. *Minerva Journal*, Vol.3, Issue, 9. ISSN: 2697-3650. Disponible en: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978849&url=http://ve.scielo.org/scielo.php%3Fscript%3Dsci_arttext%26pid%3Des2739-00392024000100002%26lng%3Des%26nrm%3Diso&ved=2ahUKEwi-gN-k6JWJAxX5TDABHXqCGwYQFnoECBAQAQ&usq=AOvVaw0TOAi7KTYLwr2KL2DI8Hbu

Vercher, S, N. (2022). Una aproximación al concepto de innovación social y a su contribución en los estudios de desarrollo territorial. Universitat de Valencia. *Terra: Revista de Desarrollo Local*. ISSN-e2386-9968. Num.10, págs. 138-163. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8588474>

Zavarce, F. (2021). Indicadores de innovación social en las comunidades venezolanas y sus componentes principales. *BCV, Inicio*, Vol.6 num.4. Disponible en: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opei=89978449&url=https://revistao.c.oncti.gob.ve/index.php/odc/article/view/39&ved=2ahUKEwi-7mjzL6IAxUpQzABHUkoGFUQFnoECBQQAQ&usq=AOvVaw3mmIEKHGIH7r79skvR4zC1>